

Imomov Muhiddin Rustamovich

SamDAQU "Lndshaft dizayni" kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik bog'larning loyihalashda zamonaviy yo'nalishlar xilma-xil turlaridan foydalanish uchun ma'lumotlar va dunyo tajribalaridan namunalar keltirilgan. Kichik bog'larni tashkil etishda bog' turlarining xususiyatlari va usimlik dunyosi keng batafsil tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: Kichik bog'lar, petunya, kalendula, iris, shaxar, qishloq, intellektual, kukalamzorlashtirish, landshaft.

Yevropa mamlakatlarida zamonaviy kichik bog'larning xilma-xil turlari keng tarqalgan. Umuman olganda, Yevropada kichik bog'lar deb maxsus maqsadlarga mo'ljallangan va muayyan mavzuli-manzaraviy funksiyalarni bajaradigan bog'lar tushuniladi. Kichik bog'larning zamonaviy tipologiyasini G.V. Firsova va N.V. Kushinovlar kuyidagi guruhlariga bo'ladi [2].

1. Tabiiy manzaraviy bog'lar, masalan bir xil oilaga mansub gullardan tuzilgan bog'lar, maysazor yassi bog'lar, suv va suyuqlikni sevuvchi o'simliklar, moxlar, uzluksiz gullaydigan bog'lar;

2. "Quruq bog'lar", qum, shag'al, tabiiy toshlardan tashkil topgan va tuproq namsizligiga vaqtincha chidamli bo'lgan o'simliklar, masalan, sedumlar, molochalar, tolstyankalar, kaktus kabilar ekiladigan kichik bog'lar;

3. Haykallardan tuzilgan kichik bog'lar;

4. Toshloq bog'lar (rokariylar, alpinariylar, toshloq qirlar);

5. Tomlar ustiga ishlangan kichik bog'lar;

6. Poliz bog'lar.

Endi ushbu bog'larga aloxida to'xtab o'tamiz.

Toshloq bog'lar- bog' manzarasida tabiiy toshlar va ulardan tuzilgan turli xil kompozitsiyalar yetakchi o'rinni egallaydigan dam olishga mo'ljallangan kichik bog'lardir.

Hozirgi davrda toshloq bog'lar butun dunyodga ma'lum va mashhur bo'lganidan ularning turli xil va ko'rinishlari shakllanib bormoqda. Ular qatorida asosan Alp tog'larining o'simliklari ekiladigan "Alpiyskaya lujayka"lar, pog'onali, tayanch devorli uchastkalarga ishlanadigan toshloq badiiy bog'lar- "Arxitekturaviy rokariy"lar, tog' vohasi manzarasini eslatadigan "Tog' vohasi" bog'lari, "Tog' irmog'i" bog'i, "Tog' qiri" bog'i, "Toshloq gryada"lar, "Toshloq xona bog'i", "Manzarali rokariy"lar, "Toshloq Miksborderlar", "Kichik rokariy"lar, "Qoya bog'lar" va boshqa yangi xildagi toshloq bog'lar vujudga kelmoqda [2].

Toshloq bog'lar katta jamoat binolarining ichki hovlilarida, dam olish maskanlarining hovlilari, parklar, bog'larning alohida uchastka-larida qo'llanib kelmoqda.

Parterli bog'- tekis maysali maydonlar, yassi sathli gulzorlar va suv havzalari yetakchi o'rinni egallagan muntazam rejali bog'. Tekis maysalar, sathi tekis gulzorlar va hovuzlar yetakchi o'ringa ega bo'lgan muntazam rejaviy kompozitsiyali bog'. Bog'da qo'llanilgan daraxtlar va butalar, odatda, bog' parterlari

atrofi va gulzorlar chetlariga ekilib, ularga kuzash uslubida kub, shar, konus kabi muntazam sun'iy geometrik shakllar beriladi [11].

Parter bog'larning o'ziga xos ko'rinishlaridan biri, bu parter bog'-labirint bo'lib, u Frantsiya va Italiyaning XVI asr bog'larini eslatadi. Parter bog' g'aroyib shaklga ega gulzor klumbalar va yer sathidan bir oz ko'tarilgan ajoyib naqshlari va manzaraviy elementlarining ko'pligi bilan ajralib turadi. Parter bog'lar, odatda, bog'ning ikkinchi qavat derazasidan, balkon yoki erkerdan turib bog'ni tomosha qilishga, undan zavqlanishga mo'ljallangan. Bog'-labirintlar ayrim hollarda qirqilgan shamshod (samshid)dan ishlanib, bo'sh qolgan tekis joylar ko'p yillik rangdor o'tli maysalar yoki tarixiy nuqtai nazardan yana ham to'g'rirog'i to'kilgan rangli qum, ushatilgan mayda g'isht bo'laklari yoki shag'al bilan to'ldiriladi[1].

Suv bog'i - suv havzalari (ko'l va hovuzlar)ga to'g'ri tanlangan va ekilgan suv o'simliklaridan iborat bog' bo'lib, u odatda reliefning pastqam, soyali va sernamli joylariga ishlanadi. Bunday bog'larni tashkillash-tirishda suv havzasining gidrozolyatsiyasi o'ta sifatli darajada ishlangan, suvda o'suvchi o'simliklar turlari to'g'ri tanlangan, suvning muntazam almashib turishi ta'minlangan, suv yuzini sun'iy yorug'lantirish masalalari hal qilingan bo'lishi shart. Bunday suv havzasining juda chuqur bo'lmasligi katta ahamiyatga ega .

Qo'riq bog' - bunday bog'da tabiatan erkin o'sgan o'simliklar kompozitsiyasi yetakchi ahamiyatga ega bo'lib,landshaft arxitek-turasining aralashuvi deyarli sezilmasligi zarur, asosan tabiiy landshaft elementlari muhim ahamiyatga ega. Angliyada bunday bog'lar "сад-святылище" ("muqaddas bog'"), "сад убежище" ("qo'riq bog'i") kabi nomlar bilan mavjud.

Moxlar bog'i- yapon kichik bog'larining biri bo'lib, bog' manzarasi to'liq moxlar va toshlarning turli-tuman xillari bilan shakllantirilgan. Bog'da yorqin ranglar yo'q, asosan namlik darajasiga qarab o'zgarib turuvchi yashil, tillo, ko'kimtir ranglar mavjud. O'simliklar tuproqni go'yo gilam tarzida yopishi kerak. Yashil mog'or uchun yuqqagina yer qatlami yetarlidir. Shag'al yoki tosh to'shlangan yo'laklar ustidagi yupqa yerda hosil bo'lgan yashil mog'orlar ko'rinishi kishini quvontiradi. Bunday bog'larni issiq iqlimli va namsiz o'lkalarda yaratish mushkul ish [2].

Tom bog'lari - ko'pgina Yevropa mamlakatlari, jumladan Amerika va Yaponiyada yirik jamoat binolari

va ayrim turarjoy binolari tomalarida bog' loyihalovchi va bunyod etuvchi arxitektorlar vazifasiga kirib bormoqda. Bunday bog'lar nafaqat manzaraviy zavqlanish uchun, balki rekreatsion, ya'ni dam olish maqsadida ham tashkillashtirilmoqda. Ular havoni changlardan, zararli gazlardan, quyosh nurlaridan, tom ustini esa quyosh nuridan saqlab, yuqori qavatlarda havo haroratini susaytirishga ham yordam beradi. Tomlar ustida bog'lar tashkil qilishda chidamli va mustahkam bo'lgan gidro va termoximoyalaniшни ta'minlash zarur. Quyidagi rasmda tom ustidagi bog'ning qirqimi berilgan bo'lib, unda ko'rsatilgan (1-rasm). Tom bog'ini ko'kalamzorlashtirish: 1- gidroximoya; 2- shag'al yoki boshqa mineral material; 3- fil'trovchi qatlam; 4- substrat). Tomda o'simliklarni himoyalash uchun bog' atrofidan yengil devor ishlanadi. O'simliklarni o'stirish uchun esa substrat tarzida "gidroponik" uslubini qo'llash mumkin [3].

Tom bog'larini badiiyashtirish maqsadida chuqur bo'lmagan dekorativ basseynlar, atrofga suv sachratuvchi kichik favvoralar qo'llanilishi mumkin. Tom bog'larini ko'kalamzorlashtirishda maysalar, yer yopuvchi o'simliklardan ishlangan gulzorlar hamda tik ko'kalamzorlashtirishda qo'llanuvchi ayrim o'simliklar va kichik daraxt turlaridan foydalanish mumkin. Eng oson yo'li tom ustiga konteynerlarga o'rnatilgan turli egzotik o'simliklarni o'rnatishdir.

Kayfiyat bog'lari - Xitoy kichik bog'larining bir turi bo'lib, unda kishi sayr qilsa qalbi ochiladi, yayraydi, fikrlash va o'ylash uchun kuch to'playdi. Bunday bog'lar Xitoyda "adabiyot bog'lari" deb ham ataladi, chunki unda kishi yolg'iz qolib, o'ziga cho'mib nimalarnidir hayol qiladi, ularni yozadi, kayfiyati ko'tariladi.

Uzluksiz gullovchi bog' - buning uchun alohida joy ajratilib, unda gul navlari shunday tanlanadi va ekiladiki, toki ular yil davomida, ya'ni erta bahordan to kech kuzgacha birin-ketin navbat bilan gullab tursin.

Buning uchun bir yillik va ko'p yillik o'tli o'simliklar, butalar va daraxtlar tanlanadi. Kuzda gullovchi o'simliklarni, odatda, bir-biriga tig'is guruh kompozitsiyasida ekiladiki, ularning ranli, odatda oq, oqish-ko'kimtir yoki limon rangiga kirib sezilib tursin.

Poliz bog'lar - qishloq bog'lari yoki "kantri" stilidagi bog'larning bir turi bo'lib, odatda, muntazam rejada to'g'ri geometrik shakldagi gryadka-klumbalar bilan loyixalanadi. Poliz bog'ining asosiy vazifasi foydali moddiy maqsadga qaratilgani uchun undagi o'simliklarga ishlov berish, begona o'tlarni yo'qotish, o'zgartirib turish, hosilini yig'ib olish uchun imkoniyat yaratish kerak. Shu sababdan bog' klumbalarining eni bir metr ga yaqin bo'lishi zarur. Klumbalarning chegaralariga kuzalgan pastqam butalar, masalan bordyurbop o'simliklardan hoshiya ishlangani ma'qul. Quyidagi rasmlarda A.Kurus ishlagan kichik poliz-bog'larning o'ziga xos loyihalari keltirilgan.

Ularda klumbalar yer satxidan keskin ko'tarilgan bo'lgani uchun ularga yaqin kelib ishlov berish va ularga qarashda hatto bolalar ham qatnashishi mumkin. Bunday klumbalarning balandligi bir metrgacha bo'lib,

eni 120 sm.ni tashkil qiladi. Ulardagi tuproq to'kilib ketmasligi uchun klumba devorlarini antiseptik taxtalar bilan mahkamlab chiqiladi. Bunday klumbalarning past qismiga yoqoch qoldiqlari, dernina, chirigan barglar, soloma, kompost va eng ustki qismiga madaniyatlashgan tuproq qatlami yotqiziladi [3].

Poliz bog'ga ekiladigan o'simliklar turi faqat poliz va ko'kat ekinlar (masalan, salatga mos ko'katlar, karam, ukroplar) bilan cheklinib qolmasdan manzaraviy o'simliklardan mavritan malvasi, sinniya izyashnaya, kosmos dvajdaperistyy, barxattsy pryamostoyachielarning ham ekilishi yaxshi natijalar beradi.

Manzaraviy qovoqlar, qizil, sariq, zarg'aldoq rangli tomat o'simliklar, bulg'ori qalampiri kabi o'simliklar ham poliz bog'da ekilishi mumkin.

Poliz bog'ning modullashgan ko'rinishi ham mavjudki, bunda barcha klumba va qatorlar muntazam geometrik shakllarda tartib bilan "chorbog'" uslubida kichik ko'rinishda ishlanadi. Gryadkalar oraliqlari to'shamali yoki shag'alli yo'laklar bilan ajratiladi. Ana shunday ajoyib poliz-bog'ning o'ziga xos ko'rinishi Frantsiyada Villandi mavzesida ishlangan bo'lib (16-rasm), unda har yili sentyabr oyida "poliz kuni" nomli shou o'tkazilib turiladi. Ushbu shouda 250 ming gacha turli xil qishloq xo'jalik ekinlari ekiladi [3].

Xullas, poliz bog' bu foydali, ya'ni xosilli bog'ning dam olish bog'i bilan sintezlashgan ko'rinishidir. Unda gul-chamanlar, parterlar o'rnini poliz ekinlari ekilgan gryadkalar, klumbalar egallaydi. Biroq, bunday bog'da sayr qilib dam olish, o'tirib suhbatlashish, tabiatni tomosha qilish uchun ham yetarlicha sharoit yaratilishi mumkin. Shuning uchun ham bunday bog'ni biz qishloqlardagi hovlilari uylarda, jamoat binolarining hovlilarida qo'llash uchun tavsiya qilamiz. Bunday bog' bizning o'zbekona Sharq udumlarimizga tamoman mos keladi deb o'ylayman.

Xaykallar bog'i - bunday bog'da gulzorlar, daraxtlar, butalar guruhlari yoki parterlardan ko'ra ko'proq e'tiborni haykallarga beriladi. Ayrim hollarda o'simliklar haykallar uchun fon vazifasini bajaradi xolos. Masalan, Parijda Sena daryosi sohillarida ishlangan "Haykallar bog'i" yoki Stokgol'mdagi "zamonaviy haykallar bog'i"da ana shunday manzaralarni ko'rish mumkin[3].

Bino va inshootlar intererlarida shakllantiriladigan sun'iy kichik bog'lar ko'lami ham keyingi o'ttiz yil ichida ancha kengaytirildi. 1967 yili arxitektorlar K.Roch va D.Dinkelu AQShdagi Ford fondining yirik idorasi binosining ichida ulkan qishki bog' tashkil etadi. Bog'da egzotik o'simliklar vujudga keltirildi. Nyu-York xalqaro moliya makrazi binosida uncha katta bo'lmagan shinam va tinch yashil dam olish joylari tashkil etiladi. Intererlardagi bog'larga J.Portmanning bu sohadagi harakatlari yangicha mazmun baxshida etgan. U 1973 yili San-Frantsiskodagi Xyatt mehmonxonasi vestibulida manzaraviy ichki yashil muhit vujudga keltirib, unda turli daraxtlar, maysazorlar, favvoralar, chirmoviq o'simliklardan ajoyib manzara yasashga muvaffaq bo'lgan. Intererlar muhitiga bunday

yondashuv pirovardida o'zining hayotiligini ko'rsatdi[5].

Ko'p qavatli binolar ichida kichik yashil landshaft muhitini tashkil qilishning o'ziga xos uslubi 1976 yili Dushunbe shahrida Tojikistonda ishlab chiqildi. 100 xonadonlik 11 qavatli turar joy binosida temir betondan ichiga unumli tuproq to'ldirilgan maxsus ustun ishlanib, unga ko'p yillik daraxtlar va butalar ekish tavsiya qilindi. Tuproqli ustun o'lchamlari 3x12 metr va u bino ichida joylashgan. Barcha xonadonlar ushbu ustun atrofiga o'zlarining kichik hovlilari bilan birikkan. Yashil hovlili ikki qavatli uyga "Osma bog'" deb nom berildi.

O'zbekistonning Toshkent, Samarqand va Buxoro shaharlarida Hindiston firmalari va O'zbekiston hamkorligida qurilgan mehmonxonalar vestibullari va ichki hovlilariga tabiiy landshaft elementlari interyerlar muhitiga mos g'aroyib o'simliklar, ochiq hovuzlar, o'zbekona va yaponcha bog' elementlari va kichik favvoralar qurilgan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Adilova L.A. Landshaft arxitekturasi. O'quv qo'llanma.-T., 2000.
- 2.Вергунов А.П., Денисов М.Ф., Ожегов С.С. Ландшафтное проектирование.-М.1991.
- 3.Лихачев Д.С. Поэзия садов.-Л., 1982.
- 4.Uralov A.S. An'anaviy o'zbek bog'ining me'moriy dasturini yaratish haqida //O'zbekiston an'anaviy me'morchiligi va landshaft arxitekturasini tadqiq etishning yangi masalalari mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari.-Samarqand: SamDAQI, 2010.
- 5.Rustamovich, M. I., & Begimovich, J. B. (2020). Principles of landscape architecture and design of small gardens of modern hospitals in the climate of Uzbekistan. International Journal on Orange Technologies, 2(12), 7-9.
- 6.Bakhriddinova, K. K., & Rustamovich, I. M. (2021). Architectural Ceramics of Ancient Samarkand. International Journal on Orange Technologies, 3(7), 7-10.
7. Имомов, М. Р., Каримов, У. Н., Нарзиева, К. Қ., & Санакулова, М. Ш. (2018). РЕШЕНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ИХ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ. Актуальные научные исследования в современном мире, (5-7), 119-123.
- 8.Imomov, M. R. (2023). O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BOG'LARDA QO'LLANILADIGAN SUV DUNYO SI VA MO'JAZ ME'MORIY SHAKLLAR BO'YICHA TAVSIYALAR. ARHITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(1), 144-148.
- 9.ИМОМОВ, М. (2020). RAZRESHENIE LANDSHAFTNYX VOL'NITS I NEBOL'SHIX PARKOV V USLOVIYAX NEOPREDELENNOSTI V UZBEKISTANE, PRINTSIPY IX ORGANIZATSIИ. Elektronnyy setevoy politematicheskij jurnal" Nauchnye trudy KubGTU", (8), 827-831.
- 10.Narzieva, K. K., & Imomov, M. R. (2018). ISTORICHESKIE ARHITEKTURNYE STROENIYA STRAN BLIJNEGO I SREDNEGO VOSTOKA. Aktualnye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire, (5-7), 124-128.

